

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613216>

УДК 622.279.72

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОБЫЧИ И СБОРА ГАЗА НА ЯМБУРГСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

А.А. Рысаев,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье описана проблема возникновения газовых гидратов при добыче, транспорте, хранении и переработке газа. В данной работе проанализированы условия и места возможного возникновения гидратов. Определены способы подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы для предотвращения выпадения гидратов. Рассмотрена система сбора газа на газовом промысле Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Приведены состав и условия образования газовых гидратов.

Ключевые слова: газ, гидрат, давление, ингибитор, метанол, скважина, трубопровод

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF METHODS FOR THE PREVENTION AND ELIMINATION OF HYDRATE FORMATION IN THE SYSTEM OF GAS PRODUCTION AND GATHERING AT THE YAMBURGSKOYE OIL AND GAS CONDENSATE FIELD

A.A. Rysaev,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article describes the problem of the occurrence of gas hydrates during production, transportation, storage and processing of gas. In this paper, the conditions and places of the possible occurrence of hydrates are

analyzed. Methods for supplying a hydrate formation inhibitor to plumes to prevent hydrate precipitation have been determined. The gas collection system at the gas field of the Yamburskoye oil and gas condensate field is considered. The composition and conditions for the formation of gas hydrates are given.

Keywords: gas, hydrate, pressure, inhibitor, methanol, well, pipeline

Ямбургское месторождение в настоящее время находится в периоде падающей добычи с низкими устьевыми давлениями скважин.

Для сбора газа на УКПГ-1В Ямбургского месторождения используется коллекторно – кустовая схема сбора газа. Сбор газа от кустов скважин осуществляется по газопроводам-шлейфам диаметром 168-325 мм, при этом имеются как короткие, так и очень длинные шлейфы (до 17 км). Прокладка шлейфов – надземная, все шлейфы теплоизолированы пенополистирольными скорлупами толщиной 60 мм, с защитным покрытием из металлического листа. Обеспечение метанолом производится по внутрипромысловому метанолопроводу с УКПГ-1В.

Технология добычи, транспорта, хранения и переработки газа осложнена проблемой газовых гидратов. В общем случае образование газовых гидратов обусловлено наличием в потоке газа водной фазы, которая при определенных термобарических условиях в газопроводе способна образовывать с компонентами газа твердые снегоподобные соединения кубической структуры преимущественно с ван-дер-ваальсовым характером взаимодействий.

Остро стоят вопросы подготовки газа для его транспортировки по газопроводам большой протяженности. Гидраты закупоривают частично или полностью проходное сечение трубы, что приводит к возникновению зон с повышенным давлением. При продавливании газогидратной пробки на газораспределительных станциях могут возникнуть условия для газодинамического удара, который является одним из механизмов стремительного разрушения трубопроводов.

Гидратообразование приводит к серьёзным осложнениям при эксплуатации газовых месторождений и даже к крупным авариям. Предотвращение этих осложнений при сниженных эксплуатационных затратах является актуальной научно-технической и производственной проблемой.

Для борьбы с отложением гидратов в условиях ЯНГКМ используется раствор метанола, подаваемый на устье скважин. Физико-химические свойства метанола оправдывают выбор его в качестве ингибитора гидратообразования в условиях Крайнего Севера [1].

Система сбора газа нижнемеловых отложений включает газопроводы-шлейфы для подачи пластовой смеси от кустов газоконденсатных скважин на установки предварительной подготовки газа УППГ-2В и УППГ-3В, на УКПГ-1В, метанолопроводы. Существующая схема газосборной сети УКПГ-1В представлена на рисунке 1.

Сбор пластовой смеси от дополнительных скважин осуществляется по теплоизолированным газопроводам-шлейфам диаметром 150-300 мм, прокладка надземная, на низких опорах.

В настоящее время подача метанола к существующим кустам и скважинам, работающим в гидратном режиме, осуществляется по индивидуальным ингибиторопроводам к каждому кусту. Дозированное распределение метанола при этом производится непосредственно на промплощадке (УКПГ или УППГ) индивидуальными устройствами автоматического распределения типа ПРМ [2].

Природный газ газовых месторождений в пластовых условиях насыщен парами воды. При отборе газа из пласта, сопровождающемся понижением его температуры и давления, пары воды конденсируются и скапливаются в скважинах и газопроводах. При определённых условиях компоненты природного газа (метан, этан, пропан, бутаны), взаимодействуя с водой, способны образовывать твёрдые кристаллические вещества, называемые гидратами [3].

Пары воды конденсируются и скапливаются в скважине и газопроводах. При определённых условиях каждая молекула компонентов углеводородного газа (метан, этан, пропан, бутан) способна связать 6-17 молекул воды, например, $\text{CH}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $\text{C}_2\text{H}_6 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$; $\text{C}_3\text{H}_8 \cdot 17\text{H}_2\text{O}$.

По внешнему виду гидраты похожи на рыхлый снег с желтоватым оттенком, или лёд. Это неустойчивые соединения и при нагревании или понижении давления быстро разлагаются на газ и воду [4]. Безгидратный режим работы возможен при давлении, ниже равновесного, и температуре, выше равновесного значения. Причём, чем выше давление, тем выше равновесная температура. В условиях высокого давления гидраты не могут существовать при температуре выше критической.

Влияние неуглеводородных компонент и свойств природного газа на гидратообразование. Увеличение процентного содержания сероводорода углекислого газа приводит к повышению равновесной температуры гидратообразования и понижению равновесного давления. Например, при давлении 5,0 МПа для чистого метана температура образования гидратов составляет 6 °С, а при 25-ом содержании H_2S она достигает 10 °С. [5] Природные газы, содержащие азот, имеют более низкую температуру образования гидратов, т. е. в этом случае гидраты становятся менее устойчивыми. Например, если в природном газе с относительной плотностью

условиях равновесия. Однако при отрицательных температурах после появления мелких кристалликов льда гидраты начинают образовываться быстро. Гидраты жидких углеводородных газов легче воды.

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям температура и давление его всегда падают с выделением углеводородного и водного конденсата.

Углеводородный и водный конденсат в пониженных местах газопровода образует жидкостные пробки, сильно снижающие пропускную способность газопроводов. При определённых термодинамических условиях газы в контакте с водным конденсатом образуют гидраты, которые, отлагаясь на стенках труб, уменьшают сечение газопровода [8].

Список литературы

[1] Чеботарёв В.В. Расчёты основных технологических процессов при сборе и подготовке скважинной продукции / В.В. Чеботарёв. – Уфа: Изд. УГНТУ, 2001. 331 с.

[2] Технологический регламент на эксплуатацию газового промысла № 1В (УКПГ, ДКС) Ямбургского НГКМ, 2013. 203 с.

[3] Истомин В.А. Газовые гидраты в природных условиях / В.А. Истомин, В.С. Якушев. – М.: Недра, 1992. 235 с.

[4] Дегтярев Б.В. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в северных районах. / Б.В. Дегтярев, Э.Б. Бухгалтер. – М.: Недра, 1976. 198 с.

[5] Петров С.В. Борьба с гидратообразованием при магистральном транспорте природного газа. Лабораторные и практические работы [Текст]: метод. указания / С.В. Петров, В.Л. Онацкий, И.С. Леонов. – Ухта: УГТУ, 2014. 24 с.

[6] Коротаев Ю.П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. / Ю.П. Коротаев, А.И. Ширковский. – М.: Недра, 1984. 487 с.

[7] Макогон Ю.Ф., Саркисянц Г.А. Предупреждение образования гидратов при добыче и транспорте газа. / Ю.Ф. Макогон, Г.А. Саркисянц. – М.: Недра, 1966. 186 с.

[8] Истомин В.А. Предупреждение и ликвидация газовых гидратов в системах добычи газа / В.А. Истомин, В.Г. Квон. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2004. 506 с.

[9] Дегтярёв Б.В. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в районах Севера / Б.В. Дегтярёв, Г.С. Лутошкин, Э.Б. Бухгалтер. – М.: Недра, 1969. 120 с.

[10] Требин Ф.А. Добыча природного газа. Учебник для вузов. / Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев. – М.: Недра, 1976. 368 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Chebotarev V.V. Calculations of the main technological processes in the collection and preparation of well products / V.V. Chebotarev. – Ufa: Ed. UGNTU, 2001. 331 p.
- [2] Technological regulations for the operation of gas field No. 1V (UKPG, DKS) of the Yamburgskoye OGCF, 2013. 203 p.
- [3] Istomin V.A. Gas hydrates in natural conditions / V.A. Istomin, V.S. Yakushev. – M.: Nedra, 1992. 235 p.
- [4] Degtyarev B.V. Control of hydrates during the operation of gas wells in the northern regions. / B.V. Degtyarev, E.B. Accountant. – M.: Nedra, 1976. 198 p.
- [5] Petrov S.V. The fight against hydrate formation in the main transport of natural gas. Laboratory and practical work [Text]: method. instructions / S.V. Petrov, V.L. Onatsky, I.S. Leonov. – Ukhta: USTU, 2014. 24 p.
- [6] Yu.P. Korotaev. Extraction, transport and underground storage of gas. Textbook for high schools. / Yu.P. Korotaev, A.I. Shirkovsky. – M.: Nedra, 1984. 487 p.
- [7] Makogon Yu.F., Sarkisyants G.A. Prevention of hydrate formation during gas production and transportation. / Yu.F. Makogon, G.A. Sarkisyants. – M.: Nedra, 1966. 186 p.
- [8] Istomin V.A. Prevention and elimination of gas hydrates in gas production systems / V.A. Istomin, V.G. Kwon. – M.: LLC "IRTS Gazprom", 2004. 506 p.
- [9] Degtyarev B.V. Fight against hydrates during the operation of gas wells in the regions of the North / B.V. Degtyarev, G.S. Lutoshkin, E.B. Accountant. – M.: Nedra, 1969. 120 p.
- [10] Trebin F.A. Extraction of natural gas. Textbook for high schools. / F.A. Trebin, Yu.F. Makogon, K.S. Basniev. – M.: Nedra, 1976. 368 p.

© А.А. Рысаев, 2022

Поступила в редакцию 21.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Рысаев А.А. Анализ эффективности применения методов предупреждения и ликвидации гидратообразования в системе добычи и сбора газа на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 28-33. URL: <https://ip-journal.ru/>